

УДК 574.587

СТРУКТУРА И СОСТОЯНИЕ ЗООБЕНТОСА ПРЕДУСТЬЕВОГО ПРОСТРАНСТВА РЕКИ ЖАЙЫК В 2025 ГОДУ

АБИЛОВА М.Н.

Атырауский филиал ТОО

«Научно – производственный центр рыбного хозяйства»,
г.Атырау, Республика Казахстан

Аннотация. Представлены результаты исследования структуры и экологического состояния зообентоса предустьевого пространства реки Жайык в 2025 году. Целью работы являлась оценка таксономического состава, численности и биомассы донных беспозвоночных организмов в различные гидрологические периоды.

Материалы собраны в весенний, летний и осенний сезоны на 7 стационарных станциях. Установлено, что зообентос представлен 12 таксонами, относящимися к олигохетам, личинкам хирономид и ракообразным. Доминирующее положение занимают малоцетинковые черви, доля которых достигает 98,2% от общей численности в летний период.

Выявлена выраженная сезонная динамика: максимальные значения биомассы отмечены летом (11392 мг/м²), минимальные — весной (3018 мг/м²). Трофическое состояние водоема соответствует β-мезотрофному типу в весенне-летний период и олиготрофному — осенью.

Полученные результаты свидетельствуют о значительном влиянии сезонных и гидрологических факторов на формирование структуры зообентоса и могут быть использованы при оценке кормовой базы рыбохозяйственных водоемов.

Исследование финансируется Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан (Грант № BR23591095).

Ключевые слова: предустье реки Жайык, зообентос, таксономический состав, численность, биомасса, трофность.

Введение

Зообентос является важнейшим компонентом водных экосистем, определяющим уровень их биологической продуктивности и устойчивости. Донные беспозвоночные организмы выполняют ключевые функции в процессах трансформации органического вещества и служат основным источником питания для многих видов рыб [7].

Река Жайык относится к числу значимых рыбохозяйственных водоемов Казахстана, обеспечивая воспроизводство и нагул промысловых видов. Особое значение имеет предустьевая зона, где формируются специфические гидрологические и экологические условия, влияющие на структуру бентосных сообществ [1,8].

В последние годы отмечаются существенные изменения гидрологического режима бассейна реки Жайык, обусловленные как климатическими изменениями, так и антропогенным воздействием [8,9]. Данные процессы оказывают непосредственное влияние на состояние гидробионтов и уровень биологической продуктивности водоёмов [10,11].

Несмотря на наличие отдельных исследований, современное состояние зообентоса предустьевого пространства остается недостаточно изученным, особенно в условиях изменяющегося гидрологического режима [1,9].

Цель исследования — оценка структуры, количественных характеристик и трофического состояния зообентоса предустьевого пространства реки Жайык в 2025 году.

Материал и методики

Полевые исследования проводились в апреле, июне и сентябре 2025 года на 7 станциях: Бугорки, Институт, Балыкши, Нижняя Дамба, 7 пост, начало канала. Отбор проб осуществлялся дночерпателем Ван-Вина с площадью захвата 0,025 м².

Обработка проб включала: отмучивание с использованием сита №23; фиксацию 4%-ным раствором формалина; камеральную обработку с определением таксономического состава. Идентификация организмов проводилась с использованием стандартных определителей пресноводных беспозвоночных [2-6].

Количественные показатели рассчитывались по общепринятым гидробиологическим методикам: численность (экз./м²) и биомасса (мг/м²)

Оценка трофического состояния водоема выполнена по методу С.П. Китаева[7].

Результаты исследований и обсуждение

В предустьевом пространстве реки Жайык в 2025 году в весенний период выявлено 12 таксонов бентосных организмов, относящихся к трём основным группам: черви — 4 таксона, насекомые — 2, ракообразные — 6.

Во все исследованные сезоны (весна, лето, осень) повсеместно отмечалось доминирование малощетинковых червей, что свидетельствует об их высокой экологической устойчивости и способности адаптироваться к изменяющимся условиям среды[2-6].

Установлено, что представители *Oligochaeta* sp. характеризуются 100%-ной встречаемостью во все сезоны. Личинки хирономид (*Chironomidae*) встречались с частотой от 50 до 100%, демонстрируя широкий диапазон экологической пластичности[2, 4]. Многощетинковые черви *Hediste diversicolor* (O.F.Muller, 1776) регистрировались значительно реже (33–83%) [3]. Среди ракообразных наибольшей встречаемостью отличались *Pterocuma pectinatum* (Sowinsky, 1893) (50%) и *Pontogammarus abbreviatus* (33%) [2,3], тогда как среди насекомых преобладал *Chironomus albidus* (Walker, 1848), (83%) [4,6].

В межсезонном аспекте отмечены значительные колебания количественных показателей зообентоса. Средние значения численности и биомассы донных беспозвоночных составили: весной — 2840 экз./м² и 3018 мг/м², летом — 4160 экз./м² и 11392 мг/м², осенью — 4240 экз./м² и 7768 мг/м² соответственно.

Определяющую роль в формировании общей численности зообентоса играли черви, доля которых достигала 82,8% весной, 98,2% летом и 90,3% осенью. Это указывает на их ключевую роль в функционировании донных сообществ исследуемого участка [1].

В весенний период на всех исследованных станциях отмечалась значительная вариабельность количественных (численность) и биомассных показателей основных групп гидробионтов — червей, ракообразных и насекомых. Наибольшие значения численности зарегистрированы на станциях «Нижняя Дамба» (2840 экз./м²) и «Балыкши» (2680 экз./м²), тогда как максимальная биомасса отмечена на станции «7 пост» (3018 мг/м²), что обусловлено высокой долей червей (2640 мг/м²).

Вклад олигохет в структуру сообществ является доминирующим на большинстве станций, особенно по биомассе. В то же время ракообразные и насекомые характеризуются более низкими и вариабельными показателями, зависящими от локальных гидрологических и экологических условий [8].

Минимальные значения численности и биомассы зафиксированы в начале канала (1360 экз./м² и 323 мг/м² соответственно), где также отмечено отсутствие насекомых, что может свидетельствовать о неблагоприятных условиях среды.

В целом пространственное распределение зообентоса отражает выраженную неоднородность экосистемы и указывает на существенное влияние гидрологических, а также, вероятно, антропогенных факторов на формирование структуры донных сообществ [9] (таблица 1).

Таблица 1 — Сезонная динамика численности (экз./м²) и биомассы (мг/м²) зообентоса предустьевого пространства р. Жайык в 2025 году

Сезон	Численность (экз./м ²)	Биомасса (мг/м ²)
-------	------------------------------------	-------------------------------

Весна	2840	3018
Лето	4160	11392
Осень	4240	7768

В летний период структура сообществ гидробионтов характеризуется увеличением как численности, так и биомассы по сравнению с весенним сезоном при сохранении выраженной пространственной неоднородности между станциями отбора.

Наибольшие суммарные значения биомассы зафиксированы на станции «Балыкши» (11392 мг/м²), что обусловлено значительным вкладом червей (10488 мг/м²). В то же время максимальная общая численность отмечена на станции «Нижняя Дамба» (4160 экз./м²).

Высокие показатели также характерны для станций «Институт» и «Бугорки», где наблюдается относительно сбалансированное распределение основных таксономических групп с заметной долей насекомых, особенно по биомассе (до 1904 мг/м² на станции «Институт»).

Несмотря на это, черви сохраняют доминирующее положение по биомассе на большинстве станций. Одновременно возрастает роль ракообразных и насекомых, особенно в участках с более благоприятными гидрологическими условиями, что свидетельствует об усложнении структуры сообществ [7,9].

Минимальные значения общей биомассы зарегистрированы на станции «7 пост» (2220 мг/м²), несмотря на сравнительно высокую численность, что может указывать на преобладание мелкоформированных организмов.

В целом летний период характеризуется усилением продукционных процессов и усложнением трофической структуры зообентоса, что, вероятно, связано с повышением температуры воды и активизацией биологических процессов [7, 9] (таблица 2).

Таблица 2 — Биомасса зообентоса на станциях отбора в летний период в предустьевом пространстве р. Жайык (2025 г.)

Станция	Численность	Биомасса	Доминирующая группа	Характеристика сообщества
«Балыкши»	Средняя	Максимальная	Черви	Высокая биомасса обусловлена преобладанием олигохет
«Нижняя Дамба»	Максимальная	Средняя	Черви	Наиболее высокая плотность организмов
«Институт»	Высокая	Высокая	Черви и насекомые	Значительная доля насекомых по биомассе
«Бугорки»	Высокая	Высокая	Черви	Сравнительно сбалансированная структура
«7 пост»	Относительно высокая	Минимальная	Мелкоформированные формы	Вероятное преобладание мелких организмов

Примечание: численность и биомасса взяты исходя из сравнения исследуемых станций.

В осенний период по сравнению с летним сезоном отмечается общее снижение численности и биомассы гидробионтов при сохранении выраженной пространственной неоднородности сообществ. Максимальные значения общей численности зарегистрированы на станции «Институт» — 4240 экз./м², тогда как наибольшая суммарная биомасса выявлена на станции «Балыкши» — 7768 мг/м². Высокие показатели биомассы на данной станции

обусловлены значительным вкладом червей (6784 мг/м²) и сравнительно высокой долей насекомых (864 мг/м²).

Черви сохраняют доминирующее положение на всех станциях отбора как по численности, так и по биомассе. Вместе с тем вклад ракообразных и насекомых в структуру сообществ становится менее выраженным. На отдельных станциях («7 пост» и «Начало канала») насекомые полностью отсутствуют, что может свидетельствовать об ухудшении экологических условий либо о сезонной редукции чувствительных таксонов.

Минимальные значения общей численности и биомассы отмечены на станции «Нижняя Дамба» — 1400 экз./м² и 1420 мг/м² соответственно, что указывает на возможное локальное угнетение сообществ. В целом осенние данные отражают снижение биологической продуктивности и упрощение трофической структуры экосистемы, вероятно связанное с понижением температуры воды, изменением гидрологического режима и завершением жизненных циклов многих организмов [7,9] (рисунок3).

Рисунок 3 — Пространственное распределение общей численности и биомассы гидробионтов в осенний период.

В результате проведенных исследований установлено, что зообентос предустьевого пространства реки Жайык в 2025 году характеризуется сравнительно невысоким таксономическим разнообразием. В структуре сообществ преобладают черви, насекомые и ракообразные, при этом доминирующее положение занимают малощетинковые черви (*Oligochaeta* sp.) [1].

Анализ сезонной динамики показал, что на протяжении всех исследованных периодов (весна, лето, осень) основу зообентосных сообществ составляют олигохеты, доля которых достигает максимальных значений в летний сезон. Это свидетельствует об их высокой экологической пластичности, устойчивости к изменениям условий среды и способности эффективно адаптироваться к колебаниям гидрологических и температурных факторов [1,7].

Выявлены выраженные сезонные изменения количественных показателей зообентоса. Наибольшие значения численности и биомассы зарегистрированы в летний период, что, вероятно, обусловлено активизацией биологических процессов, повышением температуры воды и улучшением кормовых условий. В осенний период, напротив, наблюдается снижение численности и биомассы сообществ, отражающее уменьшение биологической продуктивности экосистемы.

Установлена пространственная неоднородность распределения зообентоса, проявляющаяся в существенных различиях количественных показателей между станциями отбора проб. Подобная вариабельность, вероятно, связана с особенностями гидрологического режима, различиями в характере донных отложений, степенью заиления, а также локальным воздействием экологических факторов.

Оценка трофического состояния показала, что исследуемый водоём в весенне-летний период соответствует β -мезотрофному типу, тогда как в осенний сезон характеризуется признаками олиготрофии, что свидетельствует о сезонном снижении уровня кормности и общей продуктивности экосистемы.

В целом состояние зообентоса предустьевого пространства реки Жайык можно охарактеризовать как относительно стабильное, обеспечивающее сохранение кормовой базы для гидробионтов. Вместе с тем выявленные участки с пониженными значениями численности и биомассы могут указывать на локальное неблагоприятное воздействие факторов среды и требуют дальнейшего экологического мониторинга.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Камиева Н.Ж. Состояние макрозообентоса реки Жайык в 2019 году Вестник Атырауского Университета им. Х.Досмухамедова – Атырау, 2020. - №2, С. 125-129.
2. Определитель пресноводных беспозвоночных России и сопредельных территорий. Ракообразные. /С.Я. Цалолихин. – С.-Пб.: Наука, 1995. – Т.2. – 628 с.
3. Атлас беспозвоночных Каспийского моря под редакцией /Я. А. Бирштейна и др. М.: Пищевая промышленность, 1968.- с.76 - 95,120 – 184.
4. Кутикова Л.И., Старобогатова Я.И. Определитель пресноводных беспозвоночных Европейской части СССР – Гидрометеиздат. – 1977. – 510с.
5. Определитель пресноводных беспозвоночных России и сопредельных территорий. Ракообразные. /С.Я. Цалолихин. – С.-Пб.: Наука, 1995. – Т.4,5,6. – с.97 – 304.
6. Краткий определитель беспозвоночных пресных вод центра европейской России. М.В. Чертопруд Е.С. Чертопруд, Москва 2005г.
7. Китаев С.П. Основы лимнологии для гидробиологов и ихтиологов. - Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2007. - 395 с.
8. Давлетгалиев С.К. Поверхностные водные ресурсы Жайык-Каспийского бассейна в границах Республики Казахстан // Гидрометеорология и экология. – 2011. – № 1. – С. 56–66.
9. Ивкина Н.И. Изменение притока воды в Каспийское море в результате антропогенного воздействия и изменения климата на примере р. Жайык // Гидрометеорология и экология. – 2022. – № 3.